

“O‘TKAN KUNLAR” ROMANIDAGI MUROJAAT SHAKLLARINING SO‘ZLOVCHI IJTIMOY MAVQEYIGA KO‘RA TASNIFI

Ismoilova Odinaxon A‘zamjon qizi

Andijon davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8354007>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “O‘tkan kunlar” romanidagi murojaat shakllarining so‘zlovchi ijtimoiy mavqeyiga ko‘ra tasnifi va roman personajlari nutqining sotsiolingvistik aspekti yoritilishiga oid ayrim mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: murojaat shakllari, adresat, adresant, evfemizmlar, kommunikantlar.

“O‘tkan kunlar” romanida jamiyatdagi kishilarning ijtimoiy strukturasi, uning qanday mavqega ega ekanliklari ularning nutqida ham namoyon bo‘ladi albatta. Ayniqsa romandagi yuqori mansab egalarining nutqida undalmalarning, murojaat shakllarining salmoqli ekanligini, ko‘rishimiz mumkin. Murojaat shakllarini ijtimoiy-lisoniy jihatidan tahlil qilganda, u adresant va adresat o‘rtasida aloqani vujudga keltirish bilan bir qatorda, suhbatning qanday davom etishini, kommunikantlarning bir-biriga bo‘lgan turli munosabatini, hurmati, yoshi, jinsi, shu bilan birga milliy madaniyatini ham namoyon etadi. “O‘tkan kunlar” romani dialoglaridagi murojaat shakllari hozirgi muloqot madaniyatimizdagi shakl va ifodalaridan keskin farq qiladi, chunki ular muayyan tarixiy davr, ijtimoiy hayot va muhit mahsuli. So‘zlovchi va tinglovchining jamiyatda qanday o‘rin tutishi, yoshi, jinsi, lavozimi, kasb-koriga qarab murojaat shakllari o‘zgarib boraveradi. — Shuni ham ta’kidlash kerakki, murojaat shakli xalqning o‘zligini anglashi qay darajada ekanligini ko‘rsatuvchi mezonlardan biridir. Sh. Iskandarova o‘zbeklar muloqotida ishlatiluvchi murojaat shakllarini bir nechta omil bilan belgilaydi.¹ Bular:

- ijtimoiy mansublik;
- kasb-lavozim, unvon;
- suhbatdoshlarning tanish notanishligi;
- nutqiy harakat sharoiti;
- muloqotchilarning yoshi;
- ularning jinsi;
- yashash joyi;
- uslubiy holat;
- muloqotchilar xarakteri.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda tarixiy asar bo‘lmish “O‘tkan kunlar” romanidagi murojaat shakllarini quyidagicha tahlil qilish lozim: 1) kommunikantlarning yoshi; 2) jinsi; 3) mavqeyi. 1. So‘zlovchi va tinglovchining yoshiga ko‘ra farqlanishi ham alohida-alohida jamiyatlar sifatida qaraladi.² Asosan, yoshga qarab qilingan murojaat o‘zbeklar muloqotida o‘ziga xos sezilarli farqiga ega. Umumiy olib qaraganga roman personajlarining murojaatlarida sotsial mansublik; suhbatdoshlarning tanish-notanishligi; muloqotchilarning

¹ Iskandarova Sh. O‘zbek nutq odatining muloqot shakllari: fil.fan.nomz...diss. Toshkent, 1993. 67-bet.

² Ne‘matov H., Jo‘rayeva B. Sotsiolingvistika. — Buxoro, 2004. 20-bet.

yoshi; ularning jinsi; yashash joyi; uslubiy holat; muloqotchilarning xarakteri kabi omillar ahamiyatli sanaldai.

Romanda uchraydigan murojaat shakllari kishilarning jamiyatda tutgan mavqeyiga qarab tahlil qilinadigan bo'lsa, hozirgi nutqiy odatimizga xos bo'lmagan, farqli jihatlar ko'zga tashlanadi. Bu tarixiy davr va sharoit bilan bog'liq holda namoyon bo'ladi. Har bir kommunikant o'zining muomala madaniyati bilan farqlanib turadi. Murojaat shakllarini qo'llash ham adresantning dunyoqarashi, madaniyati va saviyasiga bog'liq holda amalga oshiriladi. Shu nuqtayi nazardan, murojaat shakllarini evfemiklashtirishga sabab bo'ladi.³ A.Omonturdiyev tilning evfemik murojaat vositalarini ikki guruhga ajratib tasniflaydi. Ya'ni tarixiy asarlarda qo'llanilgan davlatpanoh, xalifai zamon, hazrati oliylari, begim, mavlono, taqsir kabi murojaat shakllarini nom o'rnida qo'llangan evfemizmlar deb, ularni mumtoz o'zbek tili guruhiga kiritadi. Murojaat shakllari ham insonning yoshini, jinsini, jamiyatda tutgan o'rnini va kasb-korini, mansab va lavozimini ko'rsatib turadi. Bunday murojaat shakllariga **olampanoh, oftobi olam, hazrati oliylari, mavlono, taqsir, maxdum, hazratim, mirzam** kabilar kiradi. Biz tadqiqotimiz obyekti qilib tanlangan tarixiy asarning epizodik qahramonlari hukmdorlar bo'lganligi bois asardagi izzat-ikrom ko'rsatilgan murojaat o'rinlarining asosiy qismida aynan ular ishtirok etgan. Shuning uchun bu nutqlardagi murojaat shakllarida shohlarga ko'rsatiladigan izzat-ikrom o'z aksini topgan. Misol tariqasida Nurmuhammad qushbening Xudoyorxon saroyiga chopar orqali yuborgan xatini olaylik.

“Yosh xonimizg'a va **padari arus** shahanshoi Musulmonqul bahodir huzurlariga. Yosh shohimizning baxt va tole'lari ruhsiz tanlarimizga qayta boshdan ruh, ma'yus ko'ngillarimizga qaytib chiqmasliq umid bag'ishladi. Faqir qullari mundan to'rt kunlar ilgari Toshkanddan sipohlar bilan umidsiz qaytishga majbur bo'lib, ul to'g'rida huzurlariga xabar ham yuborg'an edim.”

Keltirilgan misolda ifodalangan muloqot jarayoni amaldorlar orasida bo'lib o'tgan bo'lib, maktubda murojaat yuksak ijtimoiy maqomga ega bo'lgan kishi (xon) ga qaratilgan. Nurmuhammad qushbening xonga murojaat etishlarida oddiy kishilarga qilinadigan murojaat jarayonidagiga nisbatan takalluf va tavozening kuchliligi sezilib turibdi. Ya'ni ularning barchasi murojaat qilishda — **xoqoni olam, alampanoh, xon hazratlari, padari arus** kabi so'zlarni keltiradilar. Murojaatning bu taxlit amalga oshishiga ta'sir etgan omil esa muloqot ishtirokchisining ijtimoiy mavqeyi ekanligi ma'lum. Ayni shu omil muloqot ishtirokchilarining yoshidan qat'iy nazar ana shunday murojaat shakllarining tanlanishiga sabab bo'ladi.

Ma'lumki, har qanday muloqotda so'zlovchi va tinglovchi zururiy komponentlar sifatida, albatta, ishtirok etadi. “O'tkan kunlar” romani dialoglaridagi murojaat shakllari turli tabaqa ijtimoiy mavqedagilar va ularning bir-biriga qilgan murojaatlaridan iborat bo'lganligi bois murojaat shakllarida aynan turli tabaqa vakillariga xos so'zlar murojaat birliklari sifatida ishlatiladi. Bu so'zlar ko'p hollarda o'z ma'nosida, aksariyat o'rinlarda ko'chma ma'noda ham kelgan o'rinlar mavjud:

Otabek, Hasanalining maqsadig'a tushunolmay majhul unga nazar tashladi: — Sizmi? — deb kulimsiradi. — Otam bo'lmasangiz ham meni otaliq muhabbati bilan suygan sodiq va mehribon bir kishimsiz — ya'ni **ma'naviy otam**. (25-bet)

³ A.Omonturdiyev A. O'zbek nutqining evfemik asoslari. –Toshkent, 43–bet.

Romanda yuksak martabali kishilarga nisbatan **taqsir** so'zi ko'p qo'llanilgan murojaat shakli bo'lib, quyi tabaqa vakillari o'zidan yuqori deb bilgan tabaqa vakillariga shu yo'sinda murojaat etadi va mullalarga hurmat bilan murojaat qilishni ifodalaydi:

Kelguchi ko'p tutulib tusi o'ngg'an gilam ustidan yurib borib, qo'rboshi qarshisig'a tavozi' bilan o'lturdi. Qo'rboshi qo'lidag'i yozuvni buklab qo'ynig'a tiqdi-da, kelguchini yer ostidan kuzatdi:

- Qayerlikсан?
- Taqsir... shu yerlik, marg'ilonlik.
- Oting nima?
- Taqsir... Homid.
- Nima kasb qilasan?
- Ustakorlik.
- Yaxshi, arzingni gapir?

“O'tkan kunlar” romanida XIX asr voqealari tasvirlangan bo'lib, bu davrda ham yuqori tabaqa vakillariga murojaat qilishda taqsir so'zi faol qo'llanilgan: Kishilarning muomala madaniyatida murojaat shakllari muhim o'rin egallar ekan, unda kommunikantlarning mavqeyi ham aks etadi. Ayniqsa, mavqe bilan bog'liq bo'lgan murojaat shakllari tarixiy asar leksikasida faol qo'llangan. “O'tkan kunlar” larda qo'llanilgan mansab nomlarining deyarli ko'pchiligi hozirgi muloqot madaniyatimizda kuzatilmaydi. Bu kabi murojaat shakllari mansab tushunchalari bilan bog'liq sanaladi: **devonbegi, mushovir, qutidor, qushbegi, eshik og'asi, chopar, mulozim, dodhox, jallod, xon, mullabachcha, janob qozi, mingboshi** so'zlari farqli ravishda o'sha davrda mansab nomlarining murojaat shakli sifatida qo'llanilishi mazkur davrga xos muloqot madaniyatining asosini tashkil qiladi:

Musulmonqulning yuzidagi boyag'i achchig'lar yerini bir zavqlanish vaziyati oldi. Kulimsirash ichida Otabekni kuzatar ekan:

— Dav yuraging bor ekan, yigit... Hayfki, gunohing bo'yingda, — dedi va chaqirdi: — **Jallod!** Eshik yonida kutib turgan oyboltaliqlar harakatlandilar:

— Xanjarimiz qonsirag'an!

Romanda keltirilgan misolda murojaat shakli — **Jallod** arab tilidan o'zlashgan, O'zbek tilining izohli lug'atida ushbu so'zga quyidagicha ta'rif berilgan: Jallod\а. – o'lim jazosini ijro etuvchi.

1. O'rta Osiyo xonliklarida o'lim jazosiga hukm qilinganlarning boshini oluvchi, o'lim jazosi haqidagi hukmni ijro etuvchi odam. Kalla olib o'rganib qolgan jallod yangi kallani olayotganida ko'z yummaganidek, hokim ham odamlarni otib, uylariga o't qo'yib odatlanib qolgan kishi sovuqqonligi bilan o'shqirdi. M. Ismoilij, Farg'ona t. o.

2. ko'chma Kallakesar, qotil; shavqatsiz. Bil'aks, siz hiylakor bir tulki, og'zi qon bir bo'ri, rahmsiz bir jallod, uyatsiz bir yigit. (A.Qodiriy, O'tkan kunlar). Kommunikantning ichki va tashqi ta'sir birliklarining o'zgarishiga qarab murojaat birliklari ham o'zgarib boraveradi. “O'tkan kunlar” romani dialoglarida kuzatiladigan murojaatlarda, asosan, kishi ismlaridan ko'ra mansab, kishilarning jamiyatda tutgan o'rniga qarab murojaat qilish holatlari ko'proq ko'zga tashlanadi. Shuni ta'kidlash lozimki, ushbu romanda murojaat shakllari, asosan, kommunikantlarning mavqeyi jihatiga ko'ra xoslangan. Yuqorida keltirilgan misollardagi undalmalar “O'tkan kunlar” romani dialoglarida faol qo'llanilgan bo'lib, ko'pincha yuqori tabaqa vakillariga qilingan murojaatda ishlatiladi va bugungi kun muomala madaniyatimizda uchramaydi.

References:

1. A.Omonturdiyev A. O'zbek nutqining evfemik asoslari. –Toshkent, 43–bet.
2. Iskandarova Sh. O'zbek nutq odatining muloqot shakllari: fil.fan.nomz...diss. Toshkent, 1993. 67-bet.
3. A.Omonturdiyev A. O'zbek nutqining evfemik asoslari. –Toshkent, 43–bet.

INNOVATIVE
ACADEMY